

O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA GSP+ TIZIMINING O'RNI

Zakirova Sayyora Alimovna

Ilmiy rahbar: Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti dotsenti
+998903277755

Nizomiddinova Mashhura Lutfiddin qizi

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti,
Xalqaro iqtisodiyot va menejment fakulteti
+998908276360

mashhuranizomiddinova96@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10242190>

Annotatsiya: Barchamizga ma'lumki, iqtisodiyot har bir mamlakat rivojida muhim o'rin tutadigan soha hisoblanadi va shunga ko'ra davlatlar darajasi belgilanadi. Mamlakatimizda ham bu sohaga so'nggi yillarda katta e'tibor qaratilmoqda. Xususan, ko'plab mamlakatlar bilan savdo-iqtisodiy aloqalar o'rnatilishi, iqtisodiyotni rivojlantirishdagi islohotlar, JSTga a'zo bo'lish uchun ishchi guruh faoliyatining qayta tiklanishi shular jumlasidandir. Yana bir muhim omil sifatida mamlakatimizning Yevropa Ittifoqining GSP+ dasturiga a'zoligini keltirib o'tishimiz mumkin. Ushbu tezida O'zbekiston iqtisodiyotining rivojlanishida GSP+ ning ahamiyati o'rganib chiqiladi va so'ngida xulosalar beriladi.

Kalit so'zlar: investitsiya, islohot, YaIM, import, eksport, JST, GSP+, bozor iqtisodiyoti, benefitsiar mamlakat, bojxona, tovar ayirboshlash, marketing.

Bilamizki, Yevropa bozori dunyodagi eng katta bozorlardan biri hisoblanadi va Yevropa hududida qariyb yarim milliarddan ortiq aholi istiqomat qilib keladi. O'zbekiston geografik jihatdan Yevropa Ittifoqi (YeI)ga nisbatan yaqin joylashganiga qaramay, ular o'rtasidagi savdo aloqalari yaqin yillargacha ancha yaxshi emas edi. O'zbekistonning YeI bozoriga qulay shartlarda kirib kelishini ta'minlash muhim masalalardan biri edi. GSP+ dasturi orqali esa biz mana shu muammoni hal qilishga muvaffaq bo'ldik. 2021-yil O'zbekistonni ushbu dasturga benefitsiar davlat sifatida qabul qilinishi biz uchun ko'plab imkoniyatlar eshigini ochib berdi. GSP+(Generalised Scheme of Preferences Plus) dasturi Yevropa Ittifoqi bozorlariga rivojlanayotgan mamlakatlardan kelayotgan qishloq xo'jaligi mollari va boshqa ayrim mahsulotlar eksportiga berilgan imtiyozlardir. GSP+ tizimi O'zbekiston uchun unga a'zo davlat sifatida katta imtiyozlar taqdim qiladi chunki ushbu tizim doirasida, asosan, bojxona to'siqlari, tariflari va boshqa to'lovlarni kamaytirish nazarda tutiladi. Jumladan, 6200 turdagi mahsulotlarni, xususan, mato, kiyim-kechak, plastmassa, oziq-ovqat, qishloq xo'jaligi mahsulotlari, qurilish materiallari, sopol mahsulotlari va boshqa eksport qilinadigan mahsulotlar turlarini yetkazib berishda o'zbek eksportchilari uchun bojlar bekor qilinadi. Dasturga to'liq a'zo bo'lgan boshqa davlatlar esa Yevropa Ittifoqi bozorlariga 3000ga yaqin mahsulotlarni bojxona to'lovlarisiz, 3200 turdagi mahsulotlarni esa pasaytirilgan stavkalar bo'yicha eksport qila olish imkoniyatiga ega bo'ladi.[1]

Shu bilan birga, GSP+ tizimi O'zbekistonni YeI bilan savdo qilish borasidagi to'siqlarni bartaraf qilish orqali mamlakatimizda ishlab chiqarilgan mahsulotlarni Yevropa bozorlariga olib chiqadi. Shuningdek, bu O'zbekistonda tadbirkorlikni keng miqyosda rivojlantirish va mamlakat iqtisodiyotiga investitsiyalar jalb etishga sezilarli turtki beradi.[2]

ZWtpc3Rvbi0xOS1taWxsaWFyZC1kb2xsYXJsaWstbWFoc3Vsb3RsYXJuaS1la3Nwb3J0LXFpbG
RpP3V0bT10Zy11eg%3D%3D

4. <https://text.ru/rd/aHR0cHM6Ly91emEudXovb3ovcG9zdHMvb3piZWtpc3Rvbi1pcXRpc29kaXlvdGluaS1qYWwhvbi1pcXRpc29kaXktbXVub3NhYmF0bGFyaWdhLXRvbGlxLWludGVncmF0c2l5YWxhc2gtc3RyYXRIZ2lrLW1hcXNhZGltaXpfNTM3ODgz>

INNOVATIVE
ACADEMY